

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING IQTISODIY FAOLIYAT ERKINLIGI
BO‘YICHA XALQARO REYTINGLARDAGI O‘RNINI YAXSHILASHNING
HUQUQIY MASALALARI****Muxammadjonov Jasurbek Jaxongir o‘g‘li**

Davlat va huquq ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10142998>

Annotsiya. Maqolada O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat erkinligi bo‘yicha xalqaro reyting va indekslardagi oxirig besh yillikdagi o‘rni va uning o‘ziga xos jihatlari haqida ma‘lumotlar bayon etilgan. Mamlakatimizda iqtisodiy faoliyat erkinligi va fuqarolarning tadbirkorlik bilan shug‘ullanishini rivojlantirishga qaratilgan qonun hujjatlarida belgilangan ustuvor vazifalar sanab o‘tilgan. Xalqaro tashkilotlarning iqtisodiy faoliyat erkinligini aniqlash bo‘yicha metodologiyasi va talabalari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: iqtisodiy faoliyat erkinligi, tadbirkorlik bilan shug‘ullanish huquqi, xalqaro reyting, “Heritage Foundation” tashkiloti, Jahon banki tashkiloti, qonun hujjatlari ijrosi monitoring, “e-monitoring” tizimi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan huquqiy islohotlarning asosiy mazmuni fuqarolik jamiyati tuzilmalarining erkin faoliyatiga qaratilgan islohotlarni o‘z ichiga qamrab oladi. Iqtisodiy faoliyat erkinligining huquqiy asoslari mustahkam bo‘lgan jamiyatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining salmog‘i yuqori darajada namoyon bo‘ladi. Chunki, har qanday turdagi va shakldagi tadbirkorlik faoliyatining huquqiy jihatdan qo‘llab-quvvatlanishi boshqa fundamental asoslardan muhimroqdir.

Tadbirkorlik va iqtisodiy faoliyat erkinligi tuhsunchalari garchi bir biriga o‘xshash tuyulsada, lekin iqtisodiy faoliyat tushunchasi tadbirkorlik bilan shug‘ullanish tushunchasiga qaraganda birmuncha kengroq tushuncha hisoblanadi. Iqtisodiy faoliyat erkinligi o‘z ichiga muqolchilik shaklidan qat‘i nazar bozor iqtisodiyotining faol subyekti sifatida faoliyat yuritishni nazarda tutadi. Aynan iqtisodiy faoliyat erkinligining har tomonlama ta‘minlanishi nafaqat iqtisodiy sohaning ichki subyektlari balki, tashqi investitsion resurslarning ham mavjud sharoitlarda erkin faoliyat yurita olishini anglatadi.

Keyingi besh yillikda O‘zbekistondagi iqtisodiy faoliyat erkinligining huquqiy asoslarining birmuncha mustahkamlanishi mamlakatimizning xalqaro indekslardagi o‘rni ancha yaxshilanishiga va xalqaro tashkilotlarning e‘tirofiga sazovor bo‘ldi.

Jumladan, dunyoning 190 davlati a‘zo bo‘lgan Jahon banki tashkilotining Ease of Doing Business rangkings (Biznes yuritish qulayligi reytingi)da 2020-yilda bergan statistik ma‘lumotlariga ko‘ra O‘zbekiston 190 mamlakat ichida 69 – o‘rinda qayd etilgan. Ushbu reytingnin asosiy metodologiyasi turli xil kriteriyalarga asoslarga bo‘lib, ular ichida qurilish uchun ruxsatnomalar olish, elektr ta‘minoti, mulkni ro‘yxatdan o‘tkazish, kredit olish, minoritar investorlarni himoya qilish, soliqlarni to‘lash, chegara bo‘ylab savdo, shartnomalarni bajarish, to‘lovga layoqatsizlikni hal qilish kabi kriteriyalardan iborat¹. Biroq, endilikda ushbu tashkilot bunday statistik ma‘lumotlar berishni tox‘tatgan. Biz hozirgi kunda ko‘rib chiqishimiz umkin bo‘lgan reyting bu AQShning Heritage Foundation tomonidan “Iqtisodiy erkinlik indeksi — 2022” hisoboti hisoblanadi. Hisobotda O‘zbekiston 177 ta mamlakatlar orasida 55,7 ball (so‘nggi

¹ The World Bank official site. Doing Business archive. Doing business 2020 Reports. Available at: <https://archive.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020> Last visited: 10.11.2023

hisobotga ko'ra reyting bahosi - 2,6 ballga pastladi) bilan 117-o'rinni egallagan. Indeks metodologiyasiga muvofiq, O'zbekiston iqtisodiyoti asosan erkin bo'lmagan mamlakatlar guruhida qoldi.

UMUMIY BALL 55,7		DUNYO REYTINGI 117	
HUQUQ USTUVORLIGI		DAVLAT ARALASHUVI DARAJASI	
Mulkchilik huquqi	31,6 -26,2	Soliq yuki	90,8 -1,6
Sudning samaradorligi	13,1 -37,7	Davlat xarajatlari	78,1 -1,8
Hukumat yaxlitligi	23,8 -6,7	Fiskal salomatlik	96,6 -1,7
TARTIBGA SOLISH SAMARADORLIGI		BOZORLARNING OCHIQLIGI	
Biznes erkinligi	59,1 -14,4	Savdo erkinligi	75,6 +20,2
Mehnat bozori erkinligi	48,0 -13,2	Investitsiyalar erkinligi	50,0 +30,0
Monetar erkinlik	61,6 +1,3	Moliyaviy erkinlik	40,0 +20,0

Oxirgi besh yillikda mamlakatimiz ushbu reytingda oldingiga qaraganda 35 pog'ona yuqoriga ko'tarilgan. 2022-yil bilan undan oldingi 3 yillikni solishtirganda hisobotga ko'ra, 9 ta pog'onaga pastlagan. Bunga sabab hisobot tayyorlashning metodologiyasi hamda bir qator indikatorlarning o'zgarishi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Shu bilan birga, "Meros jamg'armasi" tomonidan nashr etilgan hisobotga ko'ra, Jahon banki o'zining "Biznes yuritish" yillik hisobotini to'xtatgani sababli 2022-yil indeksi mulkchilik huquqi, sud samaradorligi, hukumat yaxlitligi, biznes erkinligi va mehnat bozori erkinligini o'lchaydigan subfaktorlar uchun boshqa ochiq ma'lumot manbalarini qabul qildi. Xususan, indeks endi o'z baholashlarida Freedom House va boshqa manbalardan olingan ma'lumotlarga tayanadi.

Bundan tashqari, COVID-19 pandemiyasi davrida dunyo davlatlari siyosatining o'zgaruvchanligi ko'plab mamlakatlarda iqtisodiy sharoitlarda va iqtisodiy erkinlik darajasida sezilarli tebranishlarga olib kelgani qayd etildi. Shuni ta'kidlash joizki, yuqorida qayd etilgan o'zgarishlar natijasida ballar kesimida 177 ta davlatdan 119 tasida (67,2%) pasayish qayd etilgan².

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida PF-60-son Farmonida alohida ta'kidlanishicha, Jahon miqyosidagi murakkab jarayonlarni va mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot natijalarini chuqur tahlil qilgan holda keyingi yillarda "Inson qadri uchun" tamoyili asosida xalqimizning farovonligini yanada oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini transformatsiya qilish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, inson huquqlari va manfaatlarini so'zsiz ta'minlash hamda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlarini belgilash maqsadi qo'yilgan³.

² The Heritage Foundation. Highlights of the 2022 index of economic freedom. Official global report. Available at: https://www.heritage.org/index/pdf/2022/book/2022_IndexofEconomicFreedom_Highlights.pdf Last visited: 10.11.2023.

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi sayti. <https://lex.uz/docs/-5841063> Oxirgi murojaat. 10.11.2023.

Ushbu belgilangan ustuvor maqsad va vazifalarni amalga oshirish uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.05.2022 yildagi "Xalqaro reyting va indekslar bilan ishlashda ilmiy salohiyat hamda amaliy faoliyat uyg'unligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-246-son qarori qabul qilingan. Ushbu qarorda belgilanishicha ustuvor xalqaro reyting agentliklarining yillik hisobotlari e'lon qilinishi bilan, tegishli xalqaro reyting bilan ishlash uchun mas'ul bo'lgan xalqaro reyting va indekslar biriktirilgan ilmiy tashkilotlar tegishli davlat organlari bilan hamkorlikda ushbu reytinglarda O'zbekiston Respublikasining o'rnini yaxshilashga doir qonunchilik loyihalari va strategiyalarini ishlab chiqish vazifasi yuklatilgan⁴.

Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, iqtisodiy erkinlik xalqaro reyting va indekslarda mamlakatimizning yuqori pog'onalariga ko'tarilishi yuqoridagi qonunchilik hujjatlarining ijrosini bevosita ta'minlash va nazorat qilish bilan bog'liq hisoblanadi. Ayni kunda qonunchilik normalarining ijrosi masalasida sud-huquq tizimida kuzatilayotgan kamchiliklar oldinga qo'yilgan vazifalarni yetarli darajada amalga oshirishga imkon bermayapti. Shu kunga qadar turli platformalar, jumladan, e-ijro platformasi orqali qonunchilik hujjatlari ijrosini ta'minlashga qaratilgan harakatlar olib borilayotgan bo'lsada biroq bu ham yetrlicha samarador natijalarga erishishga asos bo'la olmayapti.

Shu o'rinda qabul qilingan qonun va qonunosti hujjatlarining ijrosini ta'minlash bo'yicha ularning monitoringni olib borish va belgilangan muddatlarda har yarim yillik hisobotni ishlab chiqish yuklatilgan alohida davlat muassasasini ta'asis etish va uning hisobotlarini Oliy Majlis yalpi yig'ilishida hisobot shaklida barchaga ma'lum qilish ushbu sohada qilinayotgan ishlar samaradorligini oshirishga yanada katta imkon yaratadi.

Bundan tashqari aynan iqtisodiy sohaga taalluqli bo'lgan biznes va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan qonunchilik hujjatlarining yagona monitoring tizimi e-monitoring platformasini ishlab chiqish va shu orqali ushbu sohada qabul qilingan qonunlar ijrosini monitoringini tegishli nazorat organlar tomonidan doimiy kuzatib borish imkonin yaratish.

Keying taklif tadbirkorlik qonunchilik hujjatlarini tizimlashtirishni yakuniga yetkazish ya'ni muhokama qilingan va hozirda qayta ishlanayotgan Tadbirkorlik kodeksini qabul qilish va undagi normalarning ustuvorligini ta'minlash masalalari ham iqtisodiy soha rivojiga sezilarli darajadagi samaradorlikni olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, norma ijodkorligi jarayonida iqtisodiy salohiyatni nafaqat ichki bozor sharoitida balki tashqi iqtisodiy faoliyat olib borish masalalarida ham perspektiv jihatdan yondashuv tamoyillarini belgilash ustuvor va muhim jihatlardan hisoblanadi. Ijtimoiy munosabatlarda qonun ustuvorligining ta'minlanishi ham ularning ijrosi samardorligini ta'minlaydi. Bunda sud organlari va huquqni muhofaza qilish organlarining o'rni beqiyosdir.

REFERENCES

Internet materiallari

1. The World Bank official site. Doing Business archive. Doing business 2020 Reports. Available at: <https://archive.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020> Last visited: 10.11.2023

⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.05.2022 yildagi "Xalqaro reyting va indekslar bilan ishlashda ilmiy salohiyat hamda amaliy faoliyat uyg'unligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-246-son qarori, O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi sayti. <https://lex.uz/docs/-6026692> Oxirgi murojaat. 10.11.2023.

2. The Heritage Foundation. Highlights of the 2022 index of economic freedom. Official global report. Available at: https://www.heritage.org/index/pdf/2022/book/2022_IndexofEconomicFreedom_Highlights.pdf Last visited: 10.11.2023.
Qonunchilik hujjatlari
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi sayti. <https://lex.uz/docs/-5841063> Oxirgi murojaat. 10.11.2023.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.05.2022 yildagi “Xalqaro reyting va indekslar bilan ishlashda ilmiy salohiyat hamda amaliy faoliyat uyg‘unligini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-246-son qarori, O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi sayti. <https://lex.uz/docs/-6026692> Oxirgi murojaat. 10.11.2023.